

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آية الصلاة على النبي ﷺ: لَمَسَاتُ يَاسِيَةَ.....
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
	أ. م. د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة : هبة إبراهيم حسن
26.....	التناصر الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل.....
	م.د. وسن زينو محمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم.....
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين المهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى.....
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği

Doç. Dr. Alper Akdeniz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Özet

Türk topluluklarının tarihsel süreçte geniş coğrafyalarda yaşadığı etkileşimler, kültürel ve müzikal öğelerin karşılıklı alışverişine olanak sağlamıştır. Özellikle göç hareketleriyle başlayan bu kültürel alışverişler, toplulukların müzikal birikimlerinin yerel lehçelerle harmanlanarak nasıl çeşitlendiğini ve dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Azerbaycan ve Türkiye arasında görülen müzikal etkileşim bu bağlamda önemlidir. Bu iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi ve kültürel unsurlarından birisi de müziktir. İki ülkenin repertuvarlarına bakıldığında benzer eserlere rastlamak mümkündür. Türkiye’de Kars, Iğdır ve Erzurum yörelerinde, Azerbaycan kültürünün izlerine rastlamak mümkündür. TRT repertuvarında Azerbaycan yöresine kayıtlı 104 adet kırık hava, 19 adet enstrümental oyun havası ve 25 adet mugamın yer alması, iki ülke arasındaki müzikal etkileşimin somut bir göstergesidir.

Bu çalışmada, “Sarı Gelin” adlı türkünün Azerbaycan ve Türkiye’deki edisyonları karşılaştırılarak coğrafyalar arası müzikal farklılıkların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma, literatür taraması ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan notaların transkripsiyonu Mus2 nota yazım programıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde güfte, usûl ve makamsal açıdan her iki eserde belirgin farklar olduğu görülmüştür.

Çalışma sonucunda; Azerbaycan ve Türkiye’de “Sarı Gelin” olarak adlandırılan türkünün güftelerinde benzer sözler bulunduğu, kullanılan alfabe ve lehçeden kaynaklı olarak farklı kelimelerin kullanıldığı, ezgisel olarak benzerliklerin bulunmasına rağmen ülkelerin müzikal geleneklerinden kaynaklı usûl ve makam farklılıklarının olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, coğrafyaların müzikal zenginliklerini ve çeşitliliğini ortaya koymakta, aynı zamanda kültürel mirasın evrimini anlamak için değerli veriler sunmaktadır. Araştırma, farklı Türk toplumları arasındaki müzikal etkileşimin yansımalarını anlamak adına önemlidir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sayesinde Türkî devletlerin ortak kültürel değerleri daha iyi anlaşılacak ve müzikal çeşitliliğin korunması desteklenecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkü, Mugam, Varyant

Inter-Geographical Variation of The Folk Song “Sarı Gelin”: The Case of Azerbaijan-Turkey

Abstract

It is seen that the interactions that Turkic communities have experienced in large geographies with the historical process have enabled the mutual exchange of cultural and musical elements. These cultural exchanges, which started especially with migration movements, reveal how the musical accumulations of the communities have diversified and transformed by blending with local dialects. The musical interaction between Azerbaijan and Turkey is important in this context. Music, the most important of the historical and cultural elements that connect these two countries, has found its place in the repertoire of both countries. Erzurum, Kars and Iğdır regions of Turkey are among the places where Azerbaijani culture is felt most intensely. The fact that there are 104 broken airs, 19 instrumental game airs and 25 mugams belonging to Azerbaijan in the TRT repertoire is a concrete indicator of the musical interaction between the two countries.

In this study, it is aimed to reveal the musical differences between geographies by comparing the performance styles of the folk song “Sarı Gelin” in Azerbaijan and Turkey. The research was conducted using literature review and content analysis methods. The performance differences obtained in the literature review were rewritten with the Mus2 note writing program and a comparison was made. The findings obtained show that there are significant differences in the lyrics, usûl and maqamal structure in both geographies.

As a result of the study, it was determined that the lyrics of the folk song performed as “Sarı Gelin” in Azerbaijan and Turkey have similar lyrics, different words are used due to the alphabet and dialect used, and although there are melodic similarities, there are differences in usûl and makam due to the musical traditions of the countries. This situation reveals the musical richness and diversity of geographies and provides valuable data to understand the evolution of cultural heritage. The research is important for understanding the reflections of musical interaction between different Turkic societies. Such studies will support a better understanding of the cultural values of the Turkic geography and the preservation of musical diversity.

Keywords: Türkü, Mugam, Variant

Giriş

Coğrafya denildiğinde genellikle bölgesel koşullar ve iklim gibi kavramlar akla gelse de, kültür bu kavramlarla doğrudan bağlantılıdır. Kültür, toplumların iletişim kurmasındaki en etkili araç olarak görülebilir (Satır ve Orakçı, 2023: s.290). Tarih boyunca göçebe olarak yaşayan Türkler, seyahat ettikleri her bölgede özellikle sanat alanında kültürel izler bırakmışlardır. Özellikle müzikal kültür, toplumların özünü yansıtarak kültürel öğeleri barındırması açısından önem arz eder (Akarsu ve Yücel, 2021: s.95). Her toplum, kendi lehçesi, ezgileri ve enstrümanlarıyla müzikal kimliğini oluşturur. Bu kimliğin oluşumunda tarihsel ve kültürel faktörlerin etkili olduğu söylenebilir.

Geçmiş yüzyıllara dayanan Türklerin yaşadıkları coğrafyalarda benzer müzikal izlere rastlanması yadsınamaz bir gerçektir. Varyant olarak karşımıza çıkan bu müzikal izler; sözlerde, ezgilerde ya da ritimlerde görülen birtakım değişiklikleri içermektedir (Oral 2000: s.22). Varyant kavramı; birbirinden farklı zamanları kapsadığı gibi birbirinden farklı coğrafyaları da kapsayan ve kültürel zenginliğin en önemli özelliklerinden biri olarak ifade edilebilir (Daşdemir 2014: s.305). Bu bağlamda kültürel zenginliğe büyük katkılar sağlayan ve özellikle müzik alanında bunu sergileyen (Şentürk, 2011, s. 349), tarihi ve kültürel olarak birbirine en yakın iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye arasında da aynı ezgilerin varyantlarına rastlanmaktadır.

Türk coğrafyası, müzik teorisi açısından makamsal müziğin etkin şekilde kullanıldığı bir bölgedir. Bu bağlamda Safiyyüddin Urmevî ve Abdülkadir Merâğî'ye ait eserlerin Azerbaycan ve Türkiye'de uygulanan müzik kültürüne kaynaklık ettiği söylenebilir (Ahmadov ve Karakaya, 2021: s. 253). Ortak bir kökene dayanan iki ülkenin müziği, tarihsel süreç içinde coğrafi ve siyasi şartların etkisiyle kendi karakterini oluşturmuştur. Türk müziğinin önemli dallarından birisi olan Türk halk müziği pratikte Azerbaycan müziğine daha yakın olarak görülmektedir. Türk kelimesinden türetilen "Türkü" kavramına karşılık olarak Azerbaycan'da "mahni" kelimesi kullanılmaktadır. Aynı şekilde Türk müziğindeki "makam" kelimesi, Azerbaycan'da "mugam" olmuştur. Makam ve mugam kelimeleri köken ve anlam olarak aynı şeyi ifade etse de pratikte uygulama şekilleri farklıdır. Günümüzde makam, melodik bir seyri ve kuralları olan ezgisel yapı (Kaçan, 2008, s.147) olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel Türk halk müziğinde makama karşılık olarak kullanılan "ayak" tabiri, yine makamsal dizileri ifade etmekte olup, her yörenin kendine has müzikal özelliklerine göre icra edilmektedir. Mugam ise belli müzikal diziler temel alınarak, aralarda farklı ve doğaçlamalardan oluşan müzikal temalar uygulanarak icra edilir. Zaman içinde Azerbaycan müziğinin gelişmesinde çok büyük katkısı olan Üzeyir Hacıbeyov, bu müziği mikro aralıklardan oluşan ve Rast, Segâh, Şur, Şüşter, Çargâh, Bayatı-Şiraz, Hümayun olarak adlandırdığı 7 esas makam üzerine kurmuştur (Cafer, 2015: s. 137). Gelenekselliğini kaybetmeyen Azerbaycan müziği, yıllarca Rus egemenliği altında kalsa da köklerini ve öz müziğini her zaman koruyabilmiş, aynı şekilde günümüze kadar gelmiştir.

Dünya üzerindeki müzik türlerine bakıldığında hemen her türün birbiriyle etkileşim içinde olduğu görülmektedir. Bu etkileşim bireylerden başlayarak topluma, devamında ise coğrafyalara genişleyerek kültürlerin kaynaştığı bir silsile ile nesiller boyu aktarılmaktadır. Özay (2012)' a göre; müzik ve dil aynı kaynaktan beslenerek, zamanla ayrı sistemler oluşturup müzikal bir evrim geçirirler. Tarihsel ve kültürel bağlarına bakıldığında Azerbaycan müziği ve Türk müziği arasında dizi, makam, seyir, donanım bakımından görülen benzerliklere ek olarak repertuvarlarda görülen benzer yöresel ezgiler, iki ülke arasındaki müzikal etkileşimin somut bir göstergesi olarak görülebilir. TRT repertuvarında Azerbaycan yöresine kayıtlı olan 104 adet kırık hava, 19 adet enstrümantal oyun havası ve 25 adet mugam yer almaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan ve Türkiye'de "Sarı Gelin" olarak bilinen türkünün coğrafyalar arası değişiminin sebepleri araştırılmıştır.

Bu çalışmada; her iki ülkede "Sarı Gelin" adıyla bilinen eserin bölgesel icralarına ait edisyonları karşılaştırılarak coğrafyalar arası değişiminin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Eserlerin benzer ve farklı yönlerinin belirlenmesi, ortak kültüre sahip toplumların geçmişe ait kültürel değerlerinin anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Araştırmaya ait veriler literatür taraması yöntemi ile elde edilmiş, verilerin müzikal karşılaştırması yapılırken her iki eserin melodik ve ritmik yapıları incelenmiştir. Eserlerin donanım yapıları Arel-Ezgi-Uzdilek

sistemine göre uyarlanarak her iki notadaki ölçüler, ezgilere göre kesitlere ayrılıp harflendirmek suretiyle karşılaştırmaları yapılmıştır. Kesitler Türk müziği perde anlayışına göre değerlendirilerek kullanılan perdeler tanımlanmıştır. Güfte karşılaştırması yapılırken güfte özellikleri, kafiye uyumu, hece ölçüsü ve konu açısından incelenerek benzer ve farklı yönler açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Literatür taramasında “Sarı Gelin” adlı eserin Azerbaycan’daki geleneksel yorumuna ait edisyonuna Lale Dadaşova’nın “İki ve Üç Sesli Musiqi İmlaları” adlı kitabından, TRT repertuarındaki edisyonuna ise www.repertükül.com adlı internet sitesinden ulaşılmıştır. Transkripsiyonları Mus2 nota programıyla yazılan her iki eserde perdeler makam anlayışı üzerinden ele alınarak güfte ve ezgilerdeki değişimler tespit edilmiştir.

1. Sarı Gelin Nota Karşılaştırması

Azerbaycan sanatçıları tarafından seslendirilen “Sarı Gelin” mahnısı, özellikle sarı kıyafetli kadınların raks etmesi sırasında icra edilmektedir. Dadaşova, bu mahnının hikayesinin farklı versiyonları olduğunu, bir versiyonda Bakara süresindeki sarı inek hadisesine dayandırıldığını, diğerinde ise din adamlarının “sarı” kelimesini Hz. Fatma’nın karakterine attiklerini belirtir (Dadaşova, 2012, s.13). Tehmirazqızı ise Şah Hatayî devrinden gelen bu mahnının, Azerbaycan halk mahnıları arasındaki en kadim mahnı olduğunu ifade eder (Tehmirazqızı, 2017). Sözleri anonim olan bu mahnı, 1930’lu yılların başında Asef Zeynallı¹ tarafından piyanoya uyarlanarak günümüze ulaşmıştır². Azerbaycan’da “şur” olarak adlandırılan bu makam, Türk müziğindeki Uşşak ve Hüseyni³ makamlarının dizileriyle benzerlik göstermekte, uygulamada ise karara inerken buselik perdesinin kürdî perdesine doğru pestleştirilmesi şeklinde kullanılmaktadır⁴. Lale Dadaşova’nın “İki ve Üç Sesli Musiqi İmlaları” adlı kitabında yayınlanan orijinal edisyondan Türk müziğine göre transkripsiyonu Şekil 1’de gösterilmiştir.

Sarı Gelin

Güfte: Anonim Beste: Asaf Zeynallı

ney nim a man a man ney nim a man a man sa rı ge lin

Şekil 1- “Sarı Gelin” Mahnısı Transkripsiyonu

¹ (“Asef Zeynallı”, 2024)

² https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sari_Gelin_notes_and_text_in_Azerbaijani.jpg

³ <http://adanamusikidernegi.com/?pnum=346&pt=11%29+Hüseyini+Makamı>

⁴ Uygulamada kullanılan bu perde transkripsiyon yapılırken donanıma buselik perdesi olarak yazılmıştır.

Şekil 1’de görülen ezginin müzikal yapısı A, B, C kesitlerinden oluşmaktadır. Tekrar ve sekvens⁵ yapıları göz önüne alındığında ise A+B+A1+B+C+B şeklinde bir form yapısı ortaya çıkmaktadır. Birinci ve altıncı ölçü A kesitini oluştururken altıncı ölçü A1 kesitini, İki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, dokuz, on, on dört, on beş ve on altıncı ölçüler sekvens yapısıyla B kesitini, on bir, on iki ve on üçüncü ölçüler C kesitini oluşturmaktadır. Karar sesinde icraya başlanılan ezginin A cümlesinde hüseyni perdesine bir atlayış yapılmıştır. Devamında B cümlesi hüseyni perdesinden başlayarak acem, neva, çargâh sesleri gösterildikten sonra hüseyni sesine dönülmek suretiyle sekvens yapısı A1 kesitine kadar devam etmiş böylece şur makamıyla benzerlik gösteren Hüseyni makamı dizisi vurgulanmıştır. A1 kesitinde rast makamına yapılan atlayış geleneksel Azerbaycan müziğinin karakteristik özelliği olup devamında yine B kesitine dönmüştür. B kesiti aynı zamanda eserin nakaratını içermektedir. C kesiti düğâh perdesiyle başlamış segâh, çargâh, neva ve nim hisar perdeleri ile Uşşak makamı dizisi gösterildikten sonra tekrar B kesitine dönmüş ve sekvens yapı tekrarlanmıştır.

Türkiye’de “Erzurum Çarşı Pazar” adıyla TRT THM repertuarında 615 sıra numarasıyla kayıtlı olan türkü, yöre olarak Erzurum’a aittir. Anonim olan türkü Faruk Kaleli’den derlenmiştir. Türkü, Çoruh Irmağı boyunda yaşayan Kıpçak beyinin sarışın kızı ile Erzurumlu bir delikanlı arasındaki aşk hikayesini anlatmaktadır. Hikayeye göre; Erzurumlu delikanlı sevdiği kızı kaçırr ve Kıpçak beyinin adamları da her iki sevgiliyi yakalayıp öldürürler (Karasungur, t.y.). Böylece “Sarı Gelin” yüzyıllar boyunca söylenile gelir. Türkünün transkripsiyon notası Şekil 2’de gösterilmiştir.

Erzurum Çarşı Pazar

Anonim

Er zu rum çar şı pa zar ney ni mam ma na man

ney ni mam ma na man ney ni mam ma na man sa rı ge lin i çin de bir

kız ge zer hop ni nen öl sün sa rı ge lin a man

sa rı ge lin a man sa rı ge lin a man su na ya rim

Şekil 2- “Erzurum Çarşı Pazar” Türküsü

Şekil 2’de görülen ezginin müzikal yapısı A, B, C kesitlerinden oluşmaktadır. Tekrar ve sekvens yapıları göz önüne alındığında ise ezginin form yapısı A+B+C+B şeklindedir. Birinci ve ikinci ölçü A kesitini, üç, dört, beş, altı, on, on bir, on iki, on üçüncü kesitler B kesitini, yedi, sekiz, dokuzuncu ölçüler ise C kesitlerini oluşturmaktadır. A kesitinde eserin karar sesi olan düğâh perdesinden icraya başlanılarak hüseyni perdesine geçilmiş ve Hüseyni makamı dizisi

⁵ Kısa bir ezginin aşağıdaki ya da yukarıdaki notalara doğru simetrik olarak tekrarlanması.

gösterilmiştir. Bu ezgi yörede karakteristik olarak birçok türküde kullanılmaktadır. B kesitine geçildiğinde hüseyini, acem, neva ve çargâh perdeleri gösterilmiş ve sekvens yapısına devam edilerek hüseyini, evç, neva, çargâh, segâh ve düğâh perdeleriyle kesit tamamlanmıştır. B kesiti eserin nakaratını içermektedir. C kesitinde ise çargâh sesinden başlamak suretiyle neva ve hüseyini perdeleri gösterilerek Hüseyini makamı dizinin vurgulandığı görülmektedir. Devamında B kesitine dönülmüş, sekvens yapısı ile birlikte karara gelinmiştir.

2. Güfte Karşılaştırması

Her iki eserin güfte özellikleri, kafiye şeması, hece vezni ve konu üzerinden değerlendirilmiştir. Eserlerin güfteleri ise Azerbaycan'da okunan geleneksel sözlerle, TRT THM repertuarında yer alan edisyon karşılaştırılarak ele alınmıştır.

	Güfte	Kafiye Şeması	Vezin	Konu
1.Kıta	Saçın ucun hörməzlər	a	4+3	Sevda
	Gülü sulu dərməzlər Sarı gəlin.	a		
	Bu sevda nə sevdadır	b		
	Səni mənə verməzlər	a		
Nakarat	Neynim aman aman	c	2+2	
	Sarı gəlin	d		
2.Kıta	Bu dərənin uzununu	e	4+3	
	Çoban qaytar quzunu Sarı gəlin	e		
	Nə ola bir gün görəm	f		
	Nazlı yarın üzünü	e		

Tablo 1- Azerbaycan'da "Sarı Gelin" in Güftesi

Tablo 1'e bakıldığı zaman eserin Azerbaycan'da okunan güftesine ait kafiye şeması 1. kıta a+a+b+a, nakarat c+d, 2. kıta e+e+f+e şeklinde olduğu görülmektedir. Güfteye görülen "ə" harfi diğer Türk devletlerinin alfabelerinde kullanılan bir harftir. Azerbaycan'da ise kullanılan en yaygın ünlü olup, latin alfabelerinde "şva" olarak ifade edilmektedir ("ə", 2024). Azerbaycan dilinde "â" harfine yakın şekilde ifade edilirken, Türk alfabelerinde karşılığı olmadığı için "e" harfi kullanılarak ifade edilmektedir.

	Güfte	Kafiye Şeması	Vezin	Konu
1.Mısra ve Nakarat	Erzurum çarşı pazar Neynim aman sarı gelin İçinde bir kız gezer Ninen ölsün sarı gelin Elinde divit kalem Neynim aman sarı gelin Katlime ferman yazar Ninen ölsün sarı gelin	a b a b c b a b	3+4	Sevda
2.Mısra ve Nakarat	Palan döken yüce dağ Neynim aman sarı gelin Altı mor sünbüllü bağ Ninen ölsün sarı gelin Seni vermem yadlara Neynim aman sarı gelin Niceki bu canım sağ Ninen ölsün sarı gelin	d b d b e b d b		

Tablo 2- TRT’de “Sarı Gelin”in Güftesi

Tablo 2’ye bakıldığı zaman eserin TRT edisyonundaki güfteye göre kafiye şeması incelendiğinde bir güfte bir nakarat şeklinde birinci kıtanın a+b+a+b+c+b+a+b, ikinci kıtanın d+b+d+b+e+b+d+b şeklinde işlendiği, konu olarak sevda temasının işlendiği görülmektedir.

Her iki “Sarı Gelin” notalarının karşılaştırılması sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 3’de gösterilmiştir.

	AZERBAYCAN NOTASI	TRT NOTASI
Makam Donanımı	 Hüseyni	
Ritim Kalıbı	Türk müziğinde yürük semai usûlüne karşılık gelen 6/8’lik ritm kalıbı.	Türk müziğinde aksak semai usûlüne karşılık gelen 10/8’lik ritm kalıbı.
Ezgi Kesitleri	A kesiti;1. ölçü, B kesiti; 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 15., 16., 17. ölçüler, A1; 6. ölçü, C kesiti; 11.,12.,13. ölçüler.	A kesiti;1.,2., ölçüler, B kesiti; 3., 4., 5.,6., 10., 11., 12., 13. ölçüler, C kesiti; 7., 8.,9. ölçüler,

Melodik Farklar	Ezgide acem perdesi kullanılmıştır	Ezgide evç perdesi kullanılmıştır
Güfte	Her iki eserin güftelerinde nakaratlar aynı, 1. ve 2. mısralar farklıdır.	
Kafiye Şeması	1. kıta a+a+b+a, nakarat c+d, 2. kıta e+e+f+e	Bir güfte bir nakarat şeklinde 1.kıta a+b+a+b+c+b+a+b, 2. kıta d+b+d+b+e+b+d+b
Hece Vezni	1. ve 2. mısralar 4+3, nakarat 2+2	Bir güfte bir nakarat şeklinde 3+4, 4+4
Konu	Sevda	Sevda

Tablo 3- Sarı Gelin Nota Karşılaştırılması

Tablo 3’de görüldüğü üzere ilk sırada yer alan makam donanımı bölümü eserlerin hangi makamda yazıldığını göstermektedir. Azerbaycan notasına bakıldığında Buselik makamının, TRT notasına bakıldığında ise Hüseyini makamının donanım özellikleri görülmektedir. Buselik makamı İkinci sırada, notalarda hangi ritim kalıbının uygulandığına yer verilmiştir. Azerbaycan notasında Türk müziğindeki yürük semai usûlüne karşılık gelen 6/8’lik ritm kalıbı, TRT notasında Türk müziğindeki aksak semai usûlüne karşılık gelen 10/8’lik ritm kalıbı uygulandığı görülmektedir. Üçüncü sırada, ezgi kesitlerinin yer aldığı ölçüler belirtilmiştir. Azerbaycan notasında A kesiti;1. ölçü, B kesiti; 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 15., 16., 17. ölçüler, A1; 6. ölçü, C kesiti; 11.,12.,13. ölçülerden, TRT notasında A kesiti;1.,2., ölçüler, B kesiti; 3., 4., 5.,6., 10., 11., 12., 13. ölçüler, C kesiti; 7., 8.,9. ölçülerden oluşmaktadır. Dördüncü sırada melodik farkların verildiği bölümde her iki notanın B kesitlerinde melodik farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Beşinci sırada güftelerin benzer ve farklı yönleri belirtilmiştir. Her iki eserin güftelerinde nakaratların aynı, diğer mısraların farklı olduğu tespit edilmiştir. Altıncı sırada güftelerin hangi kafiye göre yazıldığı gösterilmiştir. Azerbaycan notasında kafiye şemasının 1. kıta a+a+b+a nakarat c+d, 2. kıta e+e+f+e, TRT notasının ise bir güfte bir nakarat olarak 1.kıta a+b+a+b+c+b+a+b, 2. kıta d+b+d+b+e+b+d+b şeklinde olduğu görülmektedir. Yedinci sırada hece vezninin ne şekilde olduğu belirtilmektedir. Azerbaycan notasında 1. ve 2. kıtalar 4+3, nakarat 2+2 şeklinde, TRT notasında ise bir güfte bir nakarat olarak 3+4, 4+4 şeklindeki hece vezni görülmektedir. Son satırda ise güftelerin değindiği konuya yer verilmiş olup her iki eserde de sevda konusunun işlendiği görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Geniş bir kültüre sahip olan Türkler, adım attıkları her coğrafyada kültürel birçok iz bırakmışlardır. Bu izlerin geleceğe taşınmasında söz ve müzik etkisinin ön planda olduğu şüphesizdir. Her coğrafyada farklı kültürel unsurlarla harmanlanan bu ezgi yapıları Anadolu’da “Türkü” diye adlandırılırken Azerbaycan’da “mahını olarak adlandırılmaktadır. Aynı şekilde Türk müziğinde kullanılan “makam” kelimesi Azerbaycan müziğinde “mugam” olarak adlandırılarak halkın yaşanmışlıkları, sevdası, acısı vb. duyguları yansıtan ve dilden dile yayılan varyant örnekleri oluşturarak Türk toplumlarının ortak paydası olmuştur.

Her iki ülkede “Sarı Gelin” olarak bilinen eser beste unsuru bakımından incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:

- Azerbaycan'ın yedi esas makamından birisi olan Şur makamı icra edilirken donanımda bulunan buselik perdesi pestleştirilmektedir. Şur makamının özelliklerine bakıldığı zaman Hüseyini makamı dizisi ile benzerlik göstermektedir. TRT notasında görüldüğü üzere aynı şekilde Hüseyini makamı dizinin özellikleri dikkat çekicidir. Azerbaycan'ın yedi esas makamından birisi olan Şur makamı, uygulamada Hüseyini makamı ile benzerlik gösterse de donanım açısından Buselik makamı dizisini ihtiva etmektedir
- Edisyonların A kesitlerinde benzer ezgi yapılarına rastlanmasına rağmen Azerbaycan'a ait edisyonun ezgi tekrarlarında, rast perdesinden hüseyini perdesine yapılan sıçramanın yöresel farkın ortaya konulması açısından önemli olduğu söylenebilir. Zira, Azerbaycan geleneksel halk mahnılarının birçoğunda rast perdesinden hüseyini perdesine yapılan atlama görülmektedir.
- İki ezginin B kesitlerindeki sekvens yapıları ve C kesitlerine bakıldığında aynı ezgilerin farklı çeşnilerle işlendiği görülmektedir.
- Yörelere ait türküler incelendiğinde, o yörenin karakteristik usûl yapısı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Usûl yapılarına bakıldığında Azerbaycan'a ait edisyonda darbların 3+3 şeklinde, Türk müziğindeki yürük semai usûlüne karşılık gelen 6/8'lik ritim kalıbında yazıldığı görülmektedir. Bu ritim kalıbına Azerbaycan coğrafyasında ve komşu ülkelerde sıkça rastlanıldığı gibi Azerbaycan'a yakın olan ve göç alan illerimizde de rastlanmaktadır. TRT repertuarına kayıtlı olan 231 Erzurum türküsünden 73 tanesinin 5 ve 10 zamanlı ritim kalıbıyla yazıldığı görülmektedir. Bu sayı Erzurum THM repertuarının yaklaşık 1/3'ünü oluşturmaktadır. Türkiye'deki TRT edisyonuna göre darbları 2+3+2+3 şeklinde, Türk müziğindeki aksak semai usûlüne karşılık gelen 10/8'lik ritim kalıbında yazıldığı ve yörenin karakteristik ritim özelliğini temsil ettiği tespit edilmiştir.
- Bu durum her iki ülkenin müzikal etkileşiminin ortaya konulması açısından önemlidir.

Güfte unsuru bakımından incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:

- Her iki ezginin 7'li hece vezniyle yazıldığı,
- Kafiye şemalarına bakıldığında Azerbaycan notasında 1. kıta a+a+b+a, nakarat c+d, 2. kıta e+e+f+e şeklinde, TRT notasında bir güfte bir nakarat olarak 3+4, 4+4 şeklinde olduğu,
- Güftelerinde gerek alfabe gerek yöresel unsurlardan kaynaklı farklılıklar olduğu
- Azerbaycan notasında önce güfte sonra nakaratın okunduğu, TRT notasında ise bir mısra bir nakarat şeklinde okunduğu tespit edilmiştir.

Bununla beraber coğrafyanın müzikal kültür üzerindeki etkisi göz önüne alındığında usûl ve makam yapılarında farklılıklar dikkat çekicidir. Bu durum, farklı coğrafyalardaki müzikal zenginliği ve çeşitliliği ortaya koyduğu gibi kültürel mirasın evrimini anlamak için değerli veriler sunmaktadır.

Elde edilen veriler çerçevesinde araştırma, farklı Türk toplumları arasındaki müzikal etkileşimin yansımalarını anlamak açısından önemlidir. Geçmişe ışık tutmak, yörelere ait müzikal değerleri açığa çıkarmak ve kültürel bağları pekiştirmek açısından bu tür edisyon karşılaştırmalarının yapılması faydalı olacaktır.

Kaynakça

Asef Zeynallı. (2024, 10 Ağustos), In Wikipedia. https://tr.wikipedia.org/wiki/Asef_Zeynall%C4%B1 adresinden erişildi

- Akarsu, S. (2021). Azerbaycan 7 Ana Makamının Türk Makam Müziğindeki Ezgisel Benzerliklerine Dair Bir İnceleme. H. Yücel (Ed.) v.d., *Müzik Kültürüne Dair Çeşitli Görüşler-II* (1, 95-108). Eğitim Yayın.
- Cafer, H. A. (2015). Dünden bugüne Azerbaycan müziği üzerine bir değerlendirme. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 4(17), 135-146.
- Dadaşova, E. (2012), Sarı Gəlin. 10 Ağustos 2024 tarihinde https://www.anl.az/down/meqale/uc_noqta/2012/avqust/252414.htm adresinden erişildi.
- Dadaşova, L. (2014) *İki və Üçsəslı Musiqi İmlaları (Azərbaycan Bəstəkarlarının Əsərləri: Dərs Vəsaiti* Bakı: Elm və Təhsil,
- Ə. (2024, 11 Ağustos), In Wikipedia. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Ə> adresinden erişildi
- Daşdemir, Ö. (2014). Erzurum Yöresi Türkülerinde Ana-Metinsel Dönüşümler. *Journal of Turkish Research Institute* (51), 303-317.
- Karakaya, O., & Ahmadov, K. (2021). Azerbaycan Muğam Müziği ve Türk Makam Müziği İçinde 'Hümâyün'Makamının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi*, 7(14), 251-269.
- Karasungur, M. (t.y.). *Sarı Gelin Türküsi*. 10 Ağustos 2024 tarihinde <https://erzurum.ktb.gov.tr/TR-308649/hikayelerle-erzurum-turkuleri.html> adresinden erişildi
- Oral, M. (2000). *Türk Müziğinde Çatal (Varyant) Türküler*. (Yayımlanmamış Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi
- Özay Önal, "Ses, Dil ve Müzik", *Dil Dergisi*, 155 (2012), s.21.
- Sarı Gəlin. (2024, 10 Ağustos), In Wikipedia [https://www.wikimedia.az-az.nina.az/Sarı_g%C9%99lin_\(r%C9%99qs\).html](https://www.wikimedia.az-az.nina.az/Sarı_g%C9%99lin_(r%C9%99qs).html) adresinden erişildi.
- Satr, Ö. C., & Ortakçı, A. (2023). Ortak Hikâyeye Dayanan İki Çorum Türküsi Üzerine Bir İnceleme *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 16(41), 290-313. <https://doi.org/10.12981/mahder.1222704>
- Şentürk, N. (2011). Azerbaycan Halk Türküleri ve Türk Halk Müziği Arasındaki İlişkiler, *Azerbaycan Dünya Edebiyatında Beynelhalk Sempozyum Materyalleri*, 27-29 Mayıs, 349-354.
- Tehmirazgızı, S. (2012), Tariximizin Səs Yaddaşından Silinməyən «Sarı gəlin». 10 Ağustos 2024 tarihinde <https://medeniyyet.az/page/news/14059/Tariximizin-ses-yaddasından-silinmeyen-Sarı-gelin.html> adresinden erişildi.
- Yahya Kaçar, G., (2008). Türk Müsikisinde Makam. *İstem*, 11, 145-158.

Ekler

D şur *D uyp*

Moderato

1. Sa-çın u - cun hör - məz - lər, Gü - lü qön - çə
dər - məz - lər, Sa - rı gə - lin. Sa-çın u - cun hör - məz - lər,
Gü - lü qön - çə dər - məz - lər, Sa - rı gə - lin. Bu sev - da nə
sev - da - dır, sə - ni mə - nə ver - məz - lər,
ney - nim, a - man, a - man, ney - nim, a - man, a - man, sa - rı gə - lin.

Ek 1- Azerbaycan'da "Sarı Gelin" Orijinal Edisyonu

Sarı Gelin

Güfte: Anonim

Beste: Asaf Zeynalı

Sa çın u cun hör mez ler Gü lü qön çe

Der mez ler sa rı ge lin Sa çın u cun hör mez ler

Gü lü qön çe der mez ler sa rı ge lin bu sev da ne

Sev da dır se ni me ne ver mez ler

ney nim a man a man ney nim a man a man sa rı ge lin

Ek 2- Azerbaycan'da "Sarı Gelin" in Türk Müziğine Uyarlanmış Transkripsiyonu

ERZURUM ÇARŞI PAZAR
(2)

(1)

ERZURUM ÇARŞI PAZAR (NEYNİM AMMAN AMAN, NEYNİM AMMAN AMAN, NEYNİM AMMAN AMAN SARI GELİN)
İÇİNDE BİR KIZ GEZER (HOP NİNEN ÖLSÜN SARI GELİN AMAN, SARI GELİN AMAN, SARI GELİN AMAN, SUNA YÂRİM)
ELİNDE DİVİT KALEM (NEYNİM AMMAN AMAN, NEYNİM AMMAN AMAN, NEYNİM AMMAN AMAN SARI GELİN)
KATLİME FERMAN YAZAR (HOP NİNEN ÖLSÜN SARI GELİN AMAN, SARI GELİN AMAN, SARI GELİN AMAN, SUNA YÂRİM)

(2)

PALAN DÖKEN YÜCE DAĞ (NEY.....
ALTI MOR SÜN BÜLLÜ BAĞ (HOP.....
SENİ VERMEM YADLARA (NEY.....
NİCEKİ BU CANIM SAĞ (HOP.....

Ek 4- Türkiye’de “Sarı Gelin” Edisyonuna Ait 2. Sayfa